

Grassilage 2020 – Siliermittel-Einsatz überdenken

Grundsätzlich sollten Bio-Betriebe den Einsatz von Siliermitteln, vorzugsweise Milchsäurebakterien (MSB) mit homo- oder heterofermentativen Stämmen in flüssiger Form, in Erwägung ziehen, wobei Siliermittel kein Allheilmittel sind, aber:

- Häufig mangelt es dem ersten Aufwuchs an natürlichem Besatz mit MSB (viel Sonne, sprich UV-Strahlung, und kühle Nächte)
- Bio-Aufwüchse haben aufgrund geringerer N-Düngung niedrige Nitrat- bzw. in Folge Nitrit-Gehalte, d.h. die Hemmwirkung auf unerwünschte Keime, wie Clostridien, entfällt
- Klee gras enthält einen erhöhten Eiweiß- und Mineralstoffgehalt (Letzterer u.a. schmutzbedingt) und ist arm an Zucker; Punkte, die eine schnelle pH-Absenkung behindern (daher: ausreichend anwelken, sehr kurz häckseln und sehr hoch verdichten (aufbereiten beschleunigt die Gärung)

Falls Siliermittel in Betracht kommen, muss vorab geklärt sein, ob eine Dosier technik (Ladewagen, Häcksler) vorhanden ist und wer das ausgewählte Mittel (DLG- anerkannt, öko- zertifiziert) besorgt. Siliermittel müssen sehr kurzfristig „abrufbar“ bzw. eine Rückgabe möglich sein. Ziel ist es, neben einer lagerstabilen Konserve möglichst viel Energie und Reinweiß aus dem Grüngut zu erhalten. Für den Einsatz von MSB gelten folgende Grundsätze:

- Auswahl Siliermittel: DLG-geprüft (Websuche: dlg siliermittel), nach Wirkungsrichtung (WR) u. Anwendungsbereich (grobe Empfehlung: Produkte der Kategorie 1b, 1c, 2, 4b).
- Siliermittel gezielt einsetzen: heterofermentative MSB für > 40 % T, aber noch gute Eigenschaften (Faser, Zucker), bilden u.a. Essigsäure (wirkt stabilisierend), Gärzeit 6-8 Wochen (EM-Präparate wirken ähnlich); homofermentative MSB für mittlere T-Gehalte und schlechte Siliereigenschaften, mehr Rest-Zucker, erfordert genügend Vorschub (Nacherwärmungsgefahr).

Siliermittel haben in Fütterungsversuchen die Verdaulichkeit der organischen Substanz im Futter erhöht und damit zu einer verbesserten Grobfutterleistung geführt. Diese Steigerung der Verdaulichkeit kommt natürlich auch den Gärschädlingen entgegen, die nach dem Öffnen des Silos ebenfalls Futterenergie und -Eiweiß schneller verdauen. Wer hier also sein Fütterungsmanagement nicht anpasst (ausreichend Vorschub), hat nichts gewonnen und wird ganz im Gegenteil eher negative Erfahrungen (Nacherwärmung) machen. Damit lassen sich die Probleme in der Vergangenheit im Zusammenhang mit dem Siliermittel-Einsatz häufig erklären.

Jürgen Sprenger (0561 7299-360)

Was Sie bei der Impfung ihres Soja-Saatgutes beachten sollten

Die Sojabohne ist als Leguminose in der Lage, Luftstickstoff zu binden und für ihr Wachstum zu nutzen. Dafür ist die Symbiose zwischen der Sojapflanze und den Knöllchenbakterien (Rhizobien) verantwortlich: Die Bakterien fixieren den Stickstoff aus der Luft und stellen diesen der Pflanze zur Verfügung, die Rhizobien werden im Gegenzug mit Assimilaten versorgt. Dadurch, dass die Sojabohne keine heimische Pflanze ist, kommen die kompatiblen Bakterien der Gattung *Bradyrhizobium japonicum* natürlicherweise nicht in unseren Ackerböden vor. Das heißt, anders als bei Ackerbohne oder Erbse ist eine Impfung des Saatgutes mit dem entsprechenden Bakterienstamm zwingend erforderlich!

Es sind viele Impfmittel unterschiedlicher Hersteller am Markt erhältlich. Sie sollten allerdings nur auf ausreichend getestete und bewährte Präparate zurückgreifen! Für die Aussaat mit der mechanischen Drillmaschine kommen Mittel auf Torfbasis (wie z.B. HiStick oder Biodoz) in Betracht.

Wird mit einer pneumatischen Drillmaschine gearbeitet, besteht bei diesen Präparaten die Gefahr der Absaugung vom Saatgut. Deshalb sind in diesem Falle Mittel mit „Kleber“ (z.B. Force48 oder Rizoliq Top S) zu bevorzugen. Die Mittel sind auch im ökologischen Landbau zugelassen. Die Kosten für die Impfung liegen etwa bei 25 bis 30 € pro dt Saatgut.

Für eine erfolgreiche Impfung Ihres Saatgutes sollten Sie sehr sorgfältig arbeiten und folgende Punkte beachten:

- Impfung möglichst kurz vor der Aussaat, damit die Wirkung voll erhalten bleibt. Bei dem Mittel Rizoliq Top S ist durch den Zusatz eines BakterienSchutzmittels eine Saatgutbehandlung 10 bis 20 Tage vor der Aussaat möglich.
- Zum Schutz der Bakterien sollte das beimpfte Saatgut keinen hohen Temperaturen und keiner direkten UV-Strahlung ausgesetzt werden.
- Bei der Verwendung von Mitteln mit „Kleber“ neigt das Saatgut oftmals zu Verklumpungen. Unerwünschten Saatlücken können Sie entgegenwirken, indem Sie das Saatgut nach kurzer Wartezeit nochmals durchmischen oder Mehl bzw. Talkum zugeben um die Fließfähigkeit zu erhöhen.

Werden auf dem Schlag zum ersten Mal Sojabohnen angebaut, sollte die Impfmittel-Menge auf das 1,5 bis 2-fache erhöht werden. Auch wenn Ihr Saatgut bereits durch den Vermehrer vorgeimpft ist (sog. fixfertig Saatgut), sollten Sie zur Wirkungssicherung vor der Aussaat noch einmal frisch beimpfen.

Weitere Infos, sowie eine Marktübersicht über angebotene Impfmittel, sind unter folgender Adresse zu finden: <https://www.sojafoerderring.de/anbauratgeber/aussaat/impfung/>.

Ein Video zur Handhabung des Impfens erreichen Sie unter folgendem Link:

<https://www.sojafoerderring.de/anbauratgeber/aussaat/video-impfung-von-sojasaatgut/>

Marcel Phieler (06621 9228-894) und Philipp Roth (06621 9228-76)

Saatbettbereitung zur Sojabohne

Die Aussaat der Sojabohnen rückt näher, daher sollte man sich in nächster Zeit schon mit der Saatbettbereitung befassen. Um die spätere Unkrautregulierung im Sojabestand zu erleichtern, und somit den Grundstein für einen erfolgreichen Sojaanbau zu legen, kann ein Teil des Unkrautdrucks bereits mit der Saatbettbereitung von der Fläche genommen werden. Hierfür wird nach der Grundbodenbearbeitung einmal ca. 14 Tage vor der geplanten Aussaat sowie noch einmal kurz vor Aussaat der Sojabohnen ein sogenanntes „falsches Saatbett“ hergestellt. Dazu lockert man den Boden maximal bis zur Ablagetiefe des Saatgutes (4-5 cm) mit einem flach arbeitenden Bodenbearbeitungsgerät, wie etwa einem Federzinkengrubber, einer Egge oder ähnlichem. Dies regt Unkräuter zum Keimen an, die mit dem jeweils nachfolgenden Arbeitsgang beseitigt werden können. Zudem wird mit der Bodenbearbeitung die Kapillarität unterbunden und somit die notwendige Feuchtigkeit für die Keimung der Sojabohnen im Saathorizont gehalten. Eine noch tiefere Bodenbearbeitung dagegen führt zu unnötigen Wasserverlusten, die nach den Erfahrungen der letzten beiden Anbaujahre unbedingt vermieden werden sollten. Der ideale Boden zur Aussaat sollte klutenfrei und eben sein. Wichtig ist aber auch, dass das Saatbett durch die Arbeitsgänge nicht zu fein wird, da hierdurch die Gefahr der Verschlammung nach stärkeren Niederschlägen steigt und die Sojabohnen dann unter Umständen ungleichmäßig auflaufen. Die Befahrbarkeit der Flächen sollte momentan überall gegeben sein. Nach der langen sonnigen Periode dürfte es eventuell sogar zu trocken für die Keimung von Unkräutern sein. Im Optimalfall gibt es vor oder nach dem Herrichten des falschen Saatbettes nochmal einige Liter Niederschlag um dann gute Keimbedingungen für die Unkrautsamen zu ermöglichen. Achten Sie bei größeren Niederschlagsmengen vor den Bodenbearbeitungsmaßnahmen aber unbedingt auf die Befahrbarkeit, um Verdichtungen zu vermeiden. Soja reagiert hierauf sehr empfindlich.

Abb.1: Falsches Saatbett auf ca. 5,5 cm, kein flächiger Schnitt, Zwischenfruchtstoppeln stehen teils noch.

Zudem wird mit der Bodenbearbeitung die Kapillarität unterbunden und somit die notwendige Feuchtigkeit für die Keimung der Sojabohnen im Saathorizont gehalten. Eine noch tiefere Bodenbearbeitung dagegen führt zu unnötigen Wasserverlusten, die nach den Erfahrungen der letzten beiden Anbaujahre unbedingt vermieden werden sollten. Der ideale Boden zur Aussaat sollte klutenfrei und eben sein. Wichtig ist aber auch, dass das Saatbett durch die Arbeitsgänge nicht zu fein wird, da hierdurch die Gefahr der Verschlammung nach stärkeren Niederschlägen steigt und die Sojabohnen dann unter Umständen ungleichmäßig auflaufen. Die Befahrbarkeit der Flächen sollte momentan überall gegeben sein. Nach der langen sonnigen Periode dürfte es eventuell sogar zu trocken für die Keimung von Unkräutern sein. Im Optimalfall gibt es vor oder nach dem Herrichten des falschen Saatbettes nochmal einige Liter Niederschlag um dann gute Keimbedingungen für die Unkrautsamen zu ermöglichen. Achten Sie bei größeren Niederschlagsmengen vor den Bodenbearbeitungsmaßnahmen aber unbedingt auf die Befahrbarkeit, um Verdichtungen zu vermeiden. Soja reagiert hierauf sehr empfindlich.

Marcel Phieler (06621 9228-894) und Philipp Roth (06621 9228-76)